

SINTAKTIK PARALLELIZMLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Ya. Po'latova

Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti talabasi

Ilmiy rahbar: dots.U.Rashidova

Annotatsiya: *Mazkur maqolada badiiy matn tilida muhim stilistik vosita sifatida qo'llaniladigan parallelizm hodisasining lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda parallelizmning nazariy asoslari, uning sintaktik tuzilishi hamda sodda va qo'shma gap tarkibida namoyon bo'lish xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, parallel konstruktsiyalarning gap bo'laklari bilan munosabati, ularning badiiy nutqda ekspressivlikni kuchaytirish, ritmik uyg'unlik yaratish va fikrni ta'sirchan ifodalashdagi o'rni misollar asosida tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *parallelizm, badiiy matn, lingvopoetika, sintaktik stilistika, sintaktik konstruktsiya, takror, ekspressivlik, badiiy nutq.*

So'zlashuv nutqi muallifning g'oyaviy-estetik niyatini ifodalashga xizmat qiluvchi murakkab tizim bo'lib, unda tilning barcha sathlariga oid vositalar o'zaro uyg'un holda qo'llanadi. Ayniqsa, sintaktik-stilistik figuralar badiiy matnda, so'zlashuv nutqida fikrning ifodaviyligi va ta'sirchanligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Tilshunoslikda badiiy nutqning sintaktik tashkilida muhim rol o'ynaydigan vositalardan biri parallelizm hisoblanadi.

Badiiy adabiyotda ifodali nutq vositasi sifatida muhim rol o'ynaydigan, mazmunan stabillashgan nutq obrazlari sintaktik-stilistik figuralar deyiladi.¹ Badiiy matnda, so'zlashuv nutqida sintaktik jihatdan bir xil shakllangan gaplar ko'p qo'llaniladi. Tilshunoslikda bunday qurilmalar parallelizm atamasi ostida o'rganiladi.

Parallelizm (yunoncha, paralelos-yonma-yon boruvchi) yonma-yon gaplar, sintagmalarning bir xil sintaktik qurilishga ega bo'lishidir.² Parallelizm qadimdan xalq og'zaki ijodida, mumtoz adabiyotda va zamonaviy badiiy asarlarda keng qo'llanilib kelinmoqda. U fikrni yanada ravshan, kuchli va esda qolarli ifodalash imkonini beradi. So'zlashuv nutqiga xos bu xil

¹ Лапасов Ж. Бадий матн ва лисоний тахлил. – Тошкент 1995. – 40-бет.

² Йўдошов М. Бадий матн ва унинг лингвопоетик тахлили асослари. – Тошкент, 2007. 84-бет

parallelizmlarning qo'llanish doirasi turli-tumandir. Parallelizmlar sodda gap, qo'shma gap va dialog tarkibida keladi. Shunga ko'ra, ular o'z xususiyatlari bilan farqlanadi. Parallelizmlarning sodda gap tarkibida ishlatilishi o'zbek tilida o'rganilmagan. qo'shma gaplarga tegishli tomoni haqida ma'lum fikrlarni uchratamiz³. Parallelizmlar sodda gap tarkibida ham, qo'shma gap tarkibida ham ishtirok etganda bir komponenti boshqa komponentisiz yashay olmaydi. Shuning uchun ular bo'linmas sintaktik konstruksiyani tashkil qiladi. Parallelizmlarning gap tarkibida kelishi ma'lum darajada umumiy gapning strukturasi bog'liq. Bundan tashqari, ularning sintaktik funksiyasi, gapda joylanishi, bir-biriga munosabati va so'z birikmalari tashkil qilishi darajasiga bog'liq.

Parallelizmlar gap tarkibida to'g'ri sintaktik aloqaga ega bo'lganda bir xil va har xil gap bo'lagi vazifasida keladi. Agar to'g'ridan-to'g'ri sintaktik aloqa uzilsa undalma va kiritma bo'lak bo'lib keladi: *Hali kutaman, hali kutaman, hech gapdan darak yo'q.* (O'.Hoshimov. *Ajdarning tavbasi*, 234-bet). Mazkur misolda "hali kutaman" birikmasining ketma-ket takrorlanishi sintaktik parallelizmni yuzaga keltiradi. Parallel shakldagi bu takror qahramonning ichki kechinmasini, ya'ni uzoq davom etayotgan kutish jarayonini ta'sirchan tarzda ifodalaydi. Bir xil sintaktik qurilishga ega bo'lgan birliklarning takror qo'llanishi nutqda ritmik ohang hosil qilib, kutish jarayonining cho'zilganini va umid bilan bog'liq ruhiy holatni yanada kuchliroq aks ettiradi. Gapning yakuniy qismi — "hech gapdan darak yo'q" esa parallel qurilmadan keyin kelib, kutilgan natijaning yuzaga chiqmaganini bildiradi va fikrning ta'sirchanligini kuchaytiradi.

- *Hay Lyolya bo'lsa, Lyolya-da!* (O'.Hoshimov. *Ajdarning tavbasi*, 235-bet). Ushbu misolda "Lyolya" so'zining takroriy qo'llanishi orqali parallel tuzilish yuzaga kelgan. Gap tarkibidagi "Lyolya bo'lsa" va "Lyolya-da" birliklari bir xil semantik markazga ega bo'lib, fikrni ta'kidlash hamda nutqning ekspressivligini oshirish vazifasini bajaradi. Bunday parallel takror orqali so'zlovchining munosabati, ya'ni ma'lum bir shaxsga nisbatan murosaga asoslangan kayfiyat ifodalanadi. Natijada nutqning emotsional bo'yoqdorligi ortib, fikr yanada ta'sirchan tus oladi.

Hammasi o'sha-o'sha (O'.Hoshimov. *Ajdarning tavbasi*, 268-bet). Bu misolda "o'sha" so'zining takror shaklida qo'llanishi kuzatiladi. Takror orqali hosil bo'lgan parallel birlik holatning o'zgarmaganini, avvalgidek saqlanib

³ Абдурахмонов Ф. Қўшма гап синтаксиси асослари. Тошкент, 1958, 243-бет.

qolganini ifodalashga xizmat qiladi. Bunday takroriy konstruksiyalar badiiy nutqda ma'no ta'kidini kuchaytirib, voqelikning barqarorligi yoki davomiyligini ifodalash uchun qo'llanadi. Shu bilan birga, takroriy parallel birlik gapga ritmik ohang bag'ishlab, fikrning obrazli va ta'sirchan ifodalanishiga yordam beradi.

Yuqorida keltirilgan gaplarda sintaktik aloqalar uzilgan emas, shuning uchun ular tarkibidagi parallelizmlar gap bo'lagi vazifasida kelgan.

- Ey, Ali, Ali, Pivo bilan suxoy vino tekin! (O'.Hoshimov. Ajdarning tavbasi, 250-bet) *jumlasida nutqning ta'sir kuchini oshiruvchi usullardan biri kuzatiladi. Gap boshida "Ali, Ali" shaklida kelgan birliklar bir xil so'zning ketma-ket qo'llanishi orqali yuzaga kelgan. Bu birliklar murojaat ma'nosini bildirib, tinglovchiga qaratilgan chaqiriq, diqqatni tortish, undalma vazifasini bajaradi. Mazkur o'rinda odatiy gap tuzilishi biroz erkinlashib, murojaat shaklining qayta ishlatilishi nutqqa jonlilik bag'ishlaydi. Bir xil so'zning izchil qo'llanishi esa ohangda ma'lum bir uyg'unlik hosil qilib, gapiruvchining tinglovchiga bo'lgan e'tiborini kuchliroq ifodalashga xizmat qiladi. Shuningdek, bunday tuzilish og'zaki nutqqa xos tabiiylikni namoyon etadi hamda vaziyatning jonli manzarasini yaratadi. Shu sababli ushbu jumlada bir xil so'zning takror ishlatilishi orqali yuzaga kelgan tuzilish fikrning ta'sirchanligini oshiradi va tinglovchiga qaratilgan murojaatni yanada aniqroq ko'rsatadi. Bu misolimizda sintaktik aloqa uzilgan, natijada bir xil o'zakli so'zlar undalma funksiyasini ham bajargan. Undalmaning takrorlanib kelishi o'ziga xos parallel tuzilmani yuzaga keltiradi.*

Sodda gap tarkibida bir xil o'zakli ega vazifasidagi so'z takrorlanib kelishi mumkin. Bunda ham ular o'zaro zich bog'langan bo'lib, bo'linmas sintaktik butunlikni tashkil qiladi: *Hamma, hammasi shu yerda!* (O'.Hoshimov. Ajdarning tavbasi, 246-bet).

Bir xil o'zakka ega bo'lgan va gap tarkibida takrorlanib kelgan so'zlar kesim vazifasida keladi: *Bolg'a bilan qoq peshanamga chunonam tushirdi, chunonam tushirdi...* (O'.Hoshimov. Ajdarning tavbasi, 240-bet).

Gapning bosh bo'lagi vazifasidagi so'zning takrori ma'lum stilistik funksiyani bajaradi. Til faktlari shuni ko'ratadiki, gap tarkibidagi bir o'zakli so'z o'sha tarkibida biri ega, biri kesim vazifasida kela oladi: *Odam odam bilan odam* (Maqol).

Bir o'zakning takroridan iborat bo'lgan ega va kesimlar ba'zan turg'un oborotlarni keltirib chiqarishi mumkin: *ish ishlandi, eski eskirdi, ov ovlandi, yangilikda yangilik.*⁴

Xulosa qilib aytganda, parallelizm badiiy matn sintaksisida muhim o'rin tutuvchi lingvopoetik hodisalardan biridir. U sintaktik jihatdan o'xshash yoki bir xil qurilishdagi nutq birliklarining ketma-ket qo'llanishi orqali badiiy nutqning ifodaviyligini, ritmik uyg'unligini hamda emotsional ta'sirchanligini kuchaytiradi, ta'kidlaydi. Ta'kidlanuvchi forma logik urg'uli bo'lib, takrorlanib keladi.⁵ Parallel konstruksiyalar badiiy matnda fikrni aniq, ravshan va obrazli ifodalashga xizmat qilib, muallifning estetik niyatini ochishda muhim stilistik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, parallelizm sodda gap tarkibida turli sintaktik vazifalarda qo'llanadi. U gapning bosh bo'laklari — ega va kesim tarkibida, shuningdek, ikkinchi darajali bo'laklar tarkibida ham uchraydi, nutqning semantik va struktur yaxlitligini ta'minlaydi. Bunday konstruksiyalar o'zaro mustahkam sintaktik aloqaga ega bo'lib, ko'pincha bo'linmas sintaktik butunlikni tashkil etadi. Ayrim holatlarda esa sintaktik aloqa uzilishi natijasida parallel birliklar undalma yoki kiritma bo'lak sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

Demak, parallelizm badiiy nutqning ekspressiv imkoniyatlarini kengaytiruvchi, matnning semantik va kompozitsion yaxlitligini ta'minlovchi muhim sintaktik-stilistik vositalardan biridir. Uni lingvopoetik nuqtai nazardan o'rganish badiiy matn sintaksisining nazariy masalalarini chuqurroq yoritish hamda badiiy nutqning stilistik imkoniyatlarini yanada kengroq ochib berishga xizmat qiladi. Badiiy asarda parallelizm kuchli uslubiy vosita bo'lib, u ijodkorning mahoratiga bog'liq holda asar mohiyatini yuzaga chiqarishga yordam beradi. Asarlarda qo'llanilgan parallelizm, qahramon ruhiyatini o'quvchi ko'z o'ngida yaqqol namoyon etishga yordam bergan, ta'sirchanlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лапасов Ж. Бадий матн ва лисоний таҳлил. – Тошкент, 1995.

⁴ Ўринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи синтаксиси. Самарқанд, 2009. 83-бет

⁵ Умурқулов Б. Поэтик нутқ лексикаси. Тошкент, 1990. 86-бет

2. Yo'ldoshev M, Isaqov Z, Haydarov Sh: mas'ul muharrir N. M. Mahmudov. Badiiy matnning lisoniy tahlili: Metodik qo'llanma/ - T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.
3. Ёўдошов М. Бадий матн ва унинг лингвопоетик таҳлили асослари .- Тошкент, 2007.
4. Умурқулов Б. Поэтик нутқ лексикаси. Тошкент, 1990.
5. Ёринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи синтаксиси. Самарқанд, 2009.
6. Hoshimov O'. Ajdarning tavbasi. T.: O'zbekiston, 2016.

